

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 91-105.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):91-105.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК: 338.48
<https://doi.org/>

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Светлана Анатольевна Боголюбова¹, Денис Юрьевич Лебедев²

¹Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербург, Россия,
deni49@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0290-6378>

²Санкт-Петербургский университет технологий управления экономики, Санкт-
Петербург, Россия, d.lebedev@glorax.com, <https://orcid.org/0000-0002-8264-5309>

Аннотация. Основной целью написания статьи явился анализ современного состояния развития инфраструктуры туризма в регионах России и определение дальнейших направлений развития с учётом повышения требований туристов к её содержанию и качеству. Ввиду отсутствия единого мнения в отношении понятия «туристская инфраструктура», в статье на основе изучения различных взглядов учёных уточнено определение с включением в него свойств, которые отражают современные и перспективные тенденции в науке и практике общественного развития. Среди таких свойств: природа происхождения, комплексность, связность, изменчивость, целевая направленность. Авторами были проанализированы статистические сведения, которые характеризуют текущее положение и тенденции развития внутреннего туризма, а также ключевые его элементы. Определено, что средства размещения, как важный элемент инфраструктуры туризма, активно развиваются в регионах с высоким индексом туристской привлекательности. Выявлена неравномерность в развитии туристской инфраструктуры, на которую оказывают влияние как факторы, собственно связанные с туризмом, так и не зависящие от его развития. Среди факторов, препятствующих развитию туристской инфраструктуры в России, следует выделить недостаток финансирования и сложность привлечения инвестиций, а также формирование и активацию новых явлений и связей, ранее не относящихся к туризму. Эти факторы усложняют инфраструктурные задачи. Повышение требований со стороны потребителей к комфорту и качеству услуг вынуждает создавать современную туристскую инфраструктуру. С этой проблемой вполне успешно начал справляться туристский девелопмент. Практическая значимость исследования заключается в выявлении факторов новой природы, которые необходимо учитывать при разработке туристских проектов по развитию туристской инфраструктуры.

Ключевые слова: туризм, туристская инфраструктура, индекс привлекательности регионов, туристский девелопмент, комплексный подход

Для цитирования: Боголюбова С. А., Лебедев Д. Ю. Факторы развития современной туристской инфраструктуры: региональный аспект // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 91-105. <https://doi.org/>

Original article

FACTORS OF MODERN TOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: REGIONAL ASPECT

Svetlana A. Bogolyubova¹, Denis Yu. Lebedev²

¹St. Petersburg State University of Economics, North-West Institute of Management RANEPА,
St. Petersburg, Russia, deni49@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0290-6378>

²St. Petersburg University of Management Technologies of Economics, St. Petersburg,
Russia, d.lebedev@glorax.com, <https://orcid.org/0000-0002-8264-5309>

Abstract. The main purpose of this article is to analyse the current state of tourism infrastructure in Russian regions, and to identify future directions for development, considering the increasing demands of tourists for content and quality of services. In view of the lack of a common opinion on the concept of 'tourism infrastructure', the article, based on the study of different views of scientists, clarifies the definition with the inclusion of properties that reflect modern and promising trends in science and practice of social development. Among such properties are: nature of origin, complexity, connectivity, variability, target orientation. The authors have analysed statistical data that characterize the current situation and trends in the development of domestic tourism, as well as its key elements. It was determined that accommodation facilities, as an important element of tourism infrastructure, are actively developing in regions with a high index of tourist attractiveness. The unevenness in the development of tourism infrastructure is revealed, which is influenced by both factors related to tourism itself and those that do not depend on its development. Among the factors hindering the development of tourism infrastructure in Russia are the lack of funding and the difficulty of attracting investment, as well as the formation and activation of new phenomena and links not previously associated with tourism. These factors complicate infrastructure tasks. Increasing demands from consumers for comfort and quality of services force to create the following types of infrastructure.

Keywords: tourism, tourism infrastructure, regional attractiveness index, tourism development, integrated approach

For citation: Bogolyubova S. A., Lebedev D. Yu. Factors of modern tourism infrastructure development: regional aspect // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):91-105. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Наличие у государства чёткой стратегии в области туризма обеспечивает её успех на рынке туристских услуг. Во многих странах существуют официально утверждённые национальные программы развития туризма, в которых достаточно чётко определены цели и задачи государственной политики в области туризма. В них отражены вклад туризма в развитие экономики регионов, ресурсный потенциал, приоритетные направления развития. Отмечается важная роль туристской инфраструктуры не только как объединяющей все ресурсы индустрии туризма, но и составной части региональной экономики. Благодаря туристской инфраструктуре происходит развитие транспортных сетей, торговли, информационных и бытовых коммуникаций, формируются новые рабочие места, происходит генерация дополнительных доходов в региональные бюджеты, повышается уровень жизни населения и т. д. Однако не всегда в этих документах учитываются интересы внутренних потребителей [1, с. 269-270]. В Российской Федерации в целях стимулирования развития внутреннего и въездного

туризма в 2025 году была принята национальная программа «Туризм и гостеприимство», в состав которой входит федеральный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», на реализацию которого предусмотрено 370 млрд руб. Основной задачей проекта является создание и развитие современной, качественной и доступной туристской инфраструктуры. Это происходит во многом и благодаря участию регионов в строительстве модульных гостиниц и получению региональной субсидии на некапитальную инфраструктуру, улучшению транспортной и инженерной инфраструктуры. Основной акцент в нацпроекте сделан на строительстве гостиничных комплексов в Краснодарском и Приморском крае, Калининградской и Запорожской областях, Санкт-Петербурге, Крыму и Дагестане¹. Таким образом, к 2030 году в регионах России будет построено 1,48 млн номеров, а количество внутренних поездок достигнет 140 млн.²

В условиях увеличения туристского спроса, его всё большей индивидуализации, повышения требований к уровню комфорта, анализ и оценка состояния региональной туристской инфраструктуры, выявление проблем и направлений дальнейшего развития, разработка действенных механизмов управления становятся как никогда актуальными и требующими своей тщательной проработки.

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в анализе современного состояния развития инфраструктуры туризма в регионах России и определении дальнейших направлений развития с учётом повышения требований к её содержанию и качеству.

Основные задачи, стоящие перед исследователями для решения поставленной цели, заключались в:

- исследовании сущности понятия «туристская инфраструктура»;
- выявлении и структуризации факторов, оказывающих влияние на развитие современной туристской инфраструктуры;
- разработке предложений по стимулированию развития туристской инфраструктуры.

Методы исследования

При написании статьи были использованы научные публикации российских и зарубежных авторов, посвящённые вопросам развития туристской инфраструктуры [2-15], статистические данные Росстата, источники Интернет. Для оценки туристской привлекательности регионов России были использованы данные КБ «Стрелка»³, полученные с применением технологии удалённого анализа социальной активности и особенностей восприятия городских объектов на материалах массива данных SML. Использование методов анализа, синтеза, сравнения, дедуктивного и индуктивного методов позволили уточнить понятийный аппарат и сделать выводы о состоянии и направлениях развития туристской инфраструктуры в регионах России на современном этапе.

Результаты исследования и их обсуждение

Одними из ключевых факторов, повлиявших на развитие туризма в последние годы, стали цифровизация, пандемия COVID-19, нарушение политической стабильности, инфляция. Лёгкость передвижения и растущая осведомлённость о возможностях туристских регионов благодаря Интернет привели к экспоненциальному росту

¹ Эксперты рассказали, как новый нацпроект изменит туристскую индустрию в России. URL: <https://ren.tv/news/v-rossii/1249618-eksperty-rasskazali-kak-novyi-natsproekt-izmenit-turindustriiu-v-rossii>.

² Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения. URL: <https://xn--80aapampremcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/turizm-i-gostepriimstvo/sozдание-nomernogo-fonda-infrastruktury-i-tochek-prityazheniya/>.

³ Strelka КБ. Сегментация по характеру образа. URL: <https://tourism-index.strelka-kb.com/segmentationpower>.

туристского рынка⁴. По данным Statista Research Department, опубликованным 22 января 2025 года, количество туристских прибытий в мире превысило отметку в 1,4 млрд в 2024 году, достигнув допандемийного уровня и продемонстрировав высокие темпы роста (2022/2021 – 24 %, 2023/2022 – 34 %, 2024/2023 – 11 %) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика мирового туристского потока, млрд прибытий⁵
Figure 1 – Dynamics of world tourist flow, billion arrivals

На столь быстрый выход из кризиса оказал влияние большой отложенный спрос, увеличение количества различных видов транспорта, в том числе расширение авиасообщений, восстановление азиатского и китайского рынков. Для российского туризма важную роль играет заключённое соглашение о сотрудничестве с государствами стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона (Азия и TOP).

Что касается России, то и здесь мы отмечаем высокие темпы роста туристского потока. Так, в 2024 году он достиг рекордной отметки в 92 млн прибытий, что на 11 % больше, чем в 2023 году. Эксперты полагают, что если сохранятся такие темпы роста, то вклад туризма в ВВП РФ к 2030 году увеличится с 2,8 % до 5 %, а количество поездок – на 60 %. Среди российских регионов отметим, что лидирующие позиции занимают Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Однако на туристической карте России появляются и новые регионы, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, притягивающие внимание не только российских, но и зарубежных туристов. Так, в Хабаровском крае иностранный турпоток вырос почти на 204 %. Среди регионов лидерство по приросту удерживают Республика Тыва (+64,8 %), Чеченская Республика (+58,8 %), Рязанская область (+46,5 %). Также высокие показатели отмечаются в Ростовской, Ульяновской, Смоленской, Омской, Оренбургской и Томской областях, Чувашской Республике⁶. Увеличение спроса на внутренний туризм требует

⁴ Statista – The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies. URL: <https://www.statista.com/markets/420/travel-tourism-hospitality/>.

⁵ Statista – The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies. URL: <https://www.statista.com/statistics/186743/international-tourist-arrivals-worldwide-by-region-since-2010/>.

⁶ В 2024 году турпоездок по России составило 92 млн. URL: <https://eurasianmagazine.ru/news/v-2024-godu-kolichestvo-turpoezdok-po-rossii-sostavilo-92-mln-/>.

и «существенного ускорения темпов строительства номерного фонда, а также туристической и обеспечивающей инфраструктур»⁷.

Безусловно, чтобы туризм устойчиво развивался и стал фактором социально-экономического развития регионов России, необходимо наличие в достаточном объёме качественной инфраструктуры туризма, удовлетворяющей возрастающие потребности туристов. Особенно важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы и привлекать инвестиционные средства для их развития.

Анализ научных источников показал, что понятие «инфраструктура» стало употребляться экономистами с середины 60-х годов прошлого века. Во многом большая заслуга принадлежит А. Льюису, Р. Нурже, А. Хиршману и А. Янгсону [5]. Раскрывая сущность инфраструктуры, они указывали, что стоимость конечного продукта включает в себя не только затраты на производство самого продукта, но и затраты на транспорт, размещение, строительство, снабжение, сбыт, рекламу и т. д. Отталкиваясь от происхождения понятия «инфраструктура» (в пер. с лат. «infra» – ниже, «structure» – строение), можно полагать, что под инфраструктурой туризма понимается то, что составляет основу его развития. Однако по-прежнему нет чёткого понимания этого термина. По всей видимости, причина неустоявшегося понятийного аппарата заключается в динамичном развитии туризма, представляющего собой крупный межотраслевой комплекс экономики, который изменяется под влиянием факторов внешней и внутренней природы. Он включает в себя предприятия различной отраслевой принадлежности, в которых реализуются производственные и непроизводственные функции. А, следовательно, под влиянием этих факторов изменяется и сама инфраструктура и понимание того, какой она должна быть, чтобы удовлетворить возрастающие потребности туристов.

Изучив множество определений термина «инфраструктура туризма», сформулированных с 2000 года и по наши дни, авторы выделили ключевые характеристики, определяющие её сущность:

- комплекс действующих сооружений и сетей, предназначенных для функционирования предприятий туризма (Биржаков М. Б. [2, с. 94], Зорин И. В., Квартальнов В. А. [3, с. 104], Каширин С. В. [4, с. 122-129], Марьин А. В., Фомин П. А. [5, с. 157]);
- система объектов и предприятий производственной и непроизводственной сферы, обеспечивающих доступ к туристским ресурсам и удовлетворяющих потребности туристов (например, Величкина А. В. [6], Косманев А. Л. [7], Волкова Т. А. [8]);
- объекты, предназначенные для обслуживания собственно туристов, а также обеспечивающую и поддерживающую инфраструктуру отдельной территории (Севастьянова С. А. [9, с. 15], Валькова Т. М., Кружалин В. И. [10]);
- неразрывность связи с развитием туризма и переходом на качественно новый уровень (Енин А. Е., Азизова А. Н. [11]);
- внесистемность и самостоятельность хозяйствующих субъектов, объединённых полностью или частично общей задачей предоставления услуг туристу, т. е. двойственность использования (Лазарев В. А. [12]);
- материальные и нематериальные свойства объектов, использование которых в полной мере позволяет удовлетворить потребности туристов (Василиха Д. Ф. [13, с. 6]);
- дополняющие друг друга виды экономической деятельности, удовлетворяющие потребности туристов (Максанова Л. Б.-Ж., Дагданова С. Ж. [14, с. 127-128]);
- существенное отличие для различных видов туризмов, особая роль отводится экологической инфраструктуре (Морозов М. А., Морозова Н. С. [15, с. 6-8]).

⁷ В Минэкономразвития отметили рост инвестиционной активности на фоне растущего спроса на внутренний туризм. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/v_minekonomrazvitiya_otmetili_rost_investicionnoy_aktivnosti_na_fone_rastushchego_sprosa_na_vnutrenniy_turizm.html.

При этом первоначально к инфраструктуре туризма относили транспорт, инженерные и коммуникационные сети, коммунальное хозяйство, объекты экологической очистки, социальную и институциональную инфраструктуру, средства размещения, питания, развлечения, предприятия сувенирной продукции. В дальнейшем сюда стали относить и такие факторы производства, как финансово-кредитные учреждения, страховые компании, торгово-развлекательные центры, общественные пространства и другие, без которых невозможно развитие современного туризма. Всё более важную роль в настоящее время играют информационные технологии, такие как системы бронирования и резервирования, туристские виртуальные сообщества, геоинформационные системы, системы поддержки туристского бизнеса в Интернет, электронная коммерция, SRM-системы, IT в системах управления предприятиями, службы и системы безопасности.

Следовательно, для полного удовлетворения туристов в инфраструктуру туризма включаются как собственно туристская инфраструктура, являющаяся надстройкой по отношению к базисной инфраструктуре региона, на территории которого развивается туризм, так и региональная инфраструктура, обеспечивающая и поддерживающая функционирование основной туристской инфраструктуры. Здесь мы согласны с мнением Боголюбова В. С. и Севастьяновой С. А., что «если в какой-то местности имеется инфраструктура, предназначенная для местного населения, и туда начинает формироваться туристский поток, то он начинает пользоваться сначала этой инфраструктурой, однако региональной инфраструктуры становится недостаточно, чтобы удовлетворить возросший спрос на услуги, и требуется дополнительное введение новых инфраструктурных объектов как основных, так и сопутствующих и поддерживающих» [8]. Поясним, что основная туристская инфраструктура состоит из аттракторов [9, с. 10-19], средств размещения, предприятий общественного питания, турфирм-организаторов, транспортной инфраструктуры, экскурсионных организаций, информационных центров⁸.

Среди элементов инфраструктуры особо следует выделить инфраструктуру размещения (гостиницы, гостевые дома, базы отдыха, глэмпинги, пансионаты и другие), которая, являясь капиталоемкой и долго окупаемой, одна из первых реагирует на развитие турбизнеса, «отражая общие тенденции и одновременно определяя перспективы и возможности развития регионального туризма» [16, с. 73].

Так, согласно национальному проекту «Туризм и гостеприимство», к 2030 году в России должны быть построены как крупные, так и небольшие отели, в том числе и модульные с общей ёмкостью в 1,48 млн номеров, из них – 238 тыс. – это новый номерной фонд⁹. Это позволит удовлетворить потребности и требовательных туристов, и среднего сегмента, так как именно дефицит номеров среднего класса с приемлемым качеством и доступной ценой ощущался в последние годы сильнее всего. И вот здесь интересным является факт выбора средств размещения в регионах России. Так, в Краснодарском крае – лидере по количеству средств размещения (26,1 % всех гостиниц) и количеству номерного фонда (31,4 %), услугами гостиниц пользуются меньше, чем, например, в Москве (рисунок 2). А вот по уровню загрузки номерного фонда лидирует Санкт-Петербург (63 %) и далее – Ставропольский край (56 %), Москва (46 %)¹⁰.

⁸ Отзывы об организациях, фирмах, компаниях Москвы, Санкт-Петербурга | Отзывы обо всём – Известник. URL: <https://известник.пф/stati/otdyh-i-razvlecheniya/turisticheskaya-infrastruktura>.

⁹ Туристический поток с размещением в гостиницах или других местах отдыха по России к концу года превысит 96,4 миллиона человек. URL: <https://www.csr.ru/ru/news/turisticheskij-potok-s-razmeshcheniem-v-gostinitsakh-ili-drugikh-mestakh-otdykha-po-rossii-k-kontsu-goda-prevysit-96-4-milliona-chelovek/>.

¹⁰ Анализ рынка гостиничных услуг в России в 2024 году // Центр экономики рынков. URL: <https://research-center.ru/hotels/Анализ%20рынка%20гостиничных%20услуг%20в%20России%20в%202024%20г.pdf>.

Рисунок 2 – Выбор туристами гостиниц в регионах России
Figure 2 – Tourists' choice of hotels in Russian regions

Пик загрузки, как правило, приходится на июль месяц (95 %) – период школьных каникул и массовых отпусков. Среднее время пребывания в гостиницах – 4,28 дня. Наиболее востребованными являются гостевые дома, базы отдыха, апартаменты. По всей видимости, основным фактором, определяющим потребительское поведение, является приемлемый уровень цен для массового среднего сегмента. Так как на рост цены существенное влияние оказали инфляция, а также повышение предложения на размещение в объектах размещения комфорт-класса для платежеспособных туристов, ограниченных в возможностях отдыха за рубежом.

Таким образом, размытость понятия «инфраструктура туризма» объясняется отсутствием чётких критериев и неопределённостью круга её объектов, что связано, на наш взгляд, с усложняющимся характером туристской деятельности. Выделив основные её характеристики, приходим к выводу, что инфраструктура туризма представляет собой межотраслевой комплекс, в состав которого входят взаимосвязанные, количественно и качественно изменяющиеся структурные элементы основной, поддерживающей и обеспечивающей инфраструктур, обладающие материальными и нематериальными свойствами, обеспечивающие доступ к туристским ресурсам и их надлежащее использование с целью удовлетворения возрастающих потребностей туристов и устойчивого развития туристской деятельности в регионе.

Заметим, что постоянное возрастание общественных и индивидуальных потребностей сказывается и на повышении требований к туристским услугам в категории «цена-качество-ценность» к обслуживающей и поддерживающей инфраструктуре. В этой связи, как указывает Степанова С. В. [16, с. 70], развитая туристская инфраструктура, соответствующая международным стандартам, будет способствовать притяжению туристских потоков и, наоборот, недостаточно развитая туристская инфраструктура (высокий износ материальных фондов, недостаточность средств размещения, удовлетворяющих потребности различных групп

туристов, неустойчивый WI-FI или его отсутствие, значительная территориальная дифференциация и т. д.) препятствуют раскрытию и использованию туристско-рекреационного потенциала региона. В связи с этим становится всё более очевидным, что достижение долгосрочных целей региональной туристской политики возможно только на основе координации и объединения усилий всех заинтересованных сторон (органов власти, предпринимательских структур, общественных образовательных, научных организаций, туристов и местного населения).

Проведённый анализ развития туризма вскрыл неоднородность в развитии его основной инфраструктуры в регионах России, а также наличие дисбаланса между спросом и предложением. Так, по данным исследований экспертов Контур Фокуса, количество турфирм с 2023 по 2024 год увеличилось на 2,5 %. Особенно заметный рост отмечается в регионах Северного Кавказа (в Чечне – на 22,97 %, Дагестане – на 19,57 %), Татарстане (+4,18 %), Башкирии (+8,67 %), которые становятся всё более популярными у туристов – ценителей активных видов отдыха (рисунок 3). Лидерами по количеству турфирм по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург.

Рисунок 3 – Регионы с активным ростом турбизнеса
Figure 3 – Regions with active growth of tourism business

Среди регионов, в которых туристический бизнес активно закрывается, эксперты выделяют Еврейскую автономную область (-10 %), Чукотский автономный округ (-8,33 %), Ненецкий автономный округ (-6,43 %) ¹¹. Сокращение коснулось также Крыма и Ростовской области. Основная причина – временные логистические ограничения в связи с закрытием аэропорта и сохраняющейся напряжённостью по причине близости этих территорий к зоне проведения СВО (рисунок 4).

¹¹ Рынок туризма в России: рост на Северном Кавказе, сокращение в Крыму и на Дальнем Востоке. URL: https://kontur.ru/press/news/53127-rynok_turizma_v_rossii.

Рисунок 4 – Регионы с замедлением темпов развития туризма
 Figure 4 – Regions with slower tourism development rates

По развитию инфраструктуры размещения лидерами по приросту являются Республика Дагестан (+82,2 %), Москва (+38,6 %), Республика Адыгея (+28,1 %), Мурманская область (+20,1 %) и Чеченская Республика (+20,0 %) ¹² (рисунок 5).

Рисунок 5 – Рост коллективных средств размещения в регионах России в 2023 году (Топ-10), %
 Figure 5 – Growth of collective accommodation facilities in Russian regions in 2023 (Top 10), %

¹² Индекс туристической привлекательности регионов России – 2024. URL: <https://russiacb.com/upload/iblock/e98/46p8eqt8qvn1b3083o3bgreav9im0exl.pdf>.

Представленная на рисунке 5 инфографика свидетельствует о том, что средства размещения активно развиваются как в регионах с высоким индексом туристской привлекательности, например, Республика Дагестан (0,41), Москва (наивысший по России – 0,61), Татарстан (0,45), так и с низким, например, Чеченская Республика (0,38), Республика Карелия (0,33), Республика Калмыкия (0,28), что связано с повышенным интересом к туристскому предложению и образу этих регионов.

При расчёте индекса туристской привлекательности (портрета региона) учитывают количество и содержание отзывов о туристских поездках по регионам России, размещённых в блогах, социальных сетях, форумах, сайтах агрегаторов и объём турпотока. Интересными представляются исследования КБ Стрелка, которые при разработке портрета региона сгруппировали отзывы по 6 составляющим туристского продукта: материальное и нематериальное наследие, природа, событийные мероприятия, технологии и производство, туристская инфраструктура. С помощью Social Media Listening (SML) были собраны и обработаны графовым алгоритмом TextRank и технологией машинного обучения более 6,3 млн отзывов¹³. Это позволило определить типы потребителей, составить их портреты, изучить пользовательский опыт.

Экспертами все регионы России были распределены по 4 типам: особые, известные, скромные и малозаметные для туристов. Характеристика приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Портреты регионов, составленные на основе SML по данным Strelka КБ¹⁴
Table 1 – SML-based region portraits based on Strelka KB data

Тип	Регионы	Характеристика	Примечание
Особые	4 региона: Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Удмуртская и Чеченская республики	Низкий турпоток, но позитивный образ регионов; нераскрытый туристский потенциал. <i>Что привлекает:</i> нематериальное наследие (культурная самобытность и уникальный местный колорит), событийные программы. <i>Что не нравится:</i> качество туристской инфраструктуры	<i>число отзывов выше среднего, преобладают положительные</i>
Известные	15 регионов, в том числе многие популярные туристические направления	Наблюдается высокий (например, Крым, Краснодарский и Алтайский край) и низкий турпоток (например, Камчатский край, Карелия, Республика Коми, Чувашия, Марий Эл). <i>Что привлекает:</i> достопримечательности и природа, местные технологии и производства. <i>Что не нравится:</i> качество инфраструктуры, высокие цены	<i>число отзывов выше среднего, преобладают отрицательные</i>

¹³ Strelka КБ. Сегментация по характеру образа. URL: <https://tourism-index.strelka-kb.com/segmentationpower>.

¹⁴ Strelka КБ. Сегментация по характеру образа. URL: <https://tourism-index.strelka-kb.com/ratingattractiveness>.

Продолжение таблицы 1
 Continuation of Table 1

Тип	Регионы	Характеристика	Примечание
Скромные	7 регионов	Адыгея, Мордовия, Калмыкия (низкий турпоток), Дагестан, Ингушетия, Тыва, Хабаровский край. <i>Что привлекает:</i> традиции, обычаи, искусство коренных народов. <i>Что не нравится:</i> слабая инфраструктурная база	число отзывов ниже среднего, преобладают положительные
Малозаметные	56 регионов, большинство расположено в Европейской части России	23 региона имеют значительные турпотоки (например, Владимирская, Калининградская, Нижегородская области). <i>Что привлекает:</i> доступность, объекты культурного наследия. <i>Что не нравится:</i> слабый бренд. 33 региона с низким турпоток (например, Вологодская, Костромская, Новгородская, Ивановская, Псковская области). <i>Что привлекает:</i> исторические достопримечательности, природа. <i>Что не нравится:</i> идентичность культурной и природной среды с повседневной средой европейской части России	число отзывов ниже среднего, преобладают отрицательные

Таким образом, анализ массива данных по 82 регионам России, собранных из социальных медиа более чем с 700 онлайн-площадок, показал, что практически во всех регионах проблема развития туризма связана с неравномерно развитой инфраструктурой туризма и её низким уровнем качества. Рост туристского потока отмечается в доступные регионы с красивой природой, наличием известных культурно-исторических объектов, уникальной нематериальной культурой (религия, музыка, танцы, традиции, ремёсла). Повышенный интерес россиян к регионам, богатым природными достопримечательностями, вызван как любовью к природе, так и недостаточностью других привлекательных объектов. Самое большое раздражение у туристов вызывает слабая инфраструктурная база и её качество, особенно транспортная доступность достопримечательностей, качество гостиниц, обслуживания, питания (44 % обработанных отзывов). Так, например, Владимирская область (преимущественно Владимир и Суздаль), обладая уникальными достопримечательностями, привлекает большие потоки туристов, однако регионы не уделяют должного внимания развитию инфраструктуры, что и связано с низкой популярностью в соцсетях, формированию, скорее, негативного образа и не способствует продвижению других направлений и населённых пунктов области.

По словам спикера Госдумы В. Володина, проблема с развитием туризма, например, в Крыму, в большей степени связана с переполненностью отелей, невкусной едой в кафе, практическим отсутствием туалетов, душевых; на Байкале – малым

количеством заправок, отсутствием канализации в поселках, не развитой медицинской инфраструктурой, и повсеместно – российским бездорожьем и высокими ценами при невысоком уровне сервиса¹⁵.

В целом самое большое количество негативных отзывов по качеству туристской инфраструктуры (транспортная система, гостиницы, кафе, организация экскурсий, сувенирная продукция и другое) по степени убывания отмечается в Крыму, Краснодарском, Пермском, Камчатском краях, Чеченской республике, Якутии, Карелии, Московской области, Ставропольском и Забайкальском краях, Республике Хакасия, Ленинградской области. Поэтому только регионы, которые приблизят свою инфраструктуру к уровню ожидания потенциальных потребителей, смогут оставаться привлекательными и превратить туризм в высокодоходную отрасль региональной экономики. В противном случае, регионы, к которым сейчас отмечается повышенный интерес со стороны туристов, выбирающих внутренние поездки по стране, могут так и не реализовать свой туристский потенциал, если не будут решены проблемы с инфраструктурой.

Проведённая работа по расчёту индекса привлекательности, в конечном итоге, позволяет определить направления эффективного вложения инвестиций в ресурсы и разработку турпродукта регионов России, в том числе по таким направлениям, как: разработка туристического бренда региона и репозиционирование существующего; актуализация принятых стратегий развития туризма; определение сфер, развитие которых существенно повысит привлекательность региона; актуализация существующих планов развития инфраструктуры туризма; определение направлений развития экскурсионной деятельности, торговли и т. п.; открытие новых направлений и видов туризма.

На развитие туристской инфраструктуры оказывает влияние и информационно-коммуникационная составляющая [17]. Неслучайно ведущие в туристском отношении страны Франция, Испания, Италия и другие вкладывают большие усилия в рекламно-информационные компании, продвигая образ стран как туристских дестинаций, привлекая потоки туристов как в раскрученные, так и малоизвестные для туристов регионы.

Для улучшения ситуации и стимулирования развития туристской инфраструктуры в регионах России можно предложить следующие шаги.

Во-первых, продолжить разработку комплексных программ развития туризма на национальном и региональном уровнях, которые включают в себя меры по развитию инфраструктуры, продвижению туристической привлекательности регионов, поддержке малого и среднего бизнеса, подготовке кадров. В программах важно учитывать особенности региона, его потенциал и потребности туристов.

Во-вторых, создавать благоприятные условия для инвестиций в туристскую инфраструктуру, в том числе предоставлять налоговые льготы и субсидии для инвесторов. Готовых вкладывать средства в туристско-гостиничные и развлекательные комплексы, тематические кластеры и другие элементы инфраструктуры.

В-третьих, улучшать доступность туристических объектов путём развития дорожной сети, строительства новых аэропортов, железнодорожных станций, а также организации удобных транспортных связей между туристическими центрами.

В-четвёртых, стимулировать строительство новых отелей и гостиниц разных категорий, а также развивать альтернативные средства размещения (апартаменты, глэмпинги, хостелы и другое); внедрять стандарты качества обслуживания.

¹⁵ Эдир В. Ни инфраструктуры, ни совести: что по-настоящему не нравится туристам в России. URL: https://tonkosti.ru/Журнал/Ни_инфраструктуры,_ни_совести:_что_по-настоящему_не_нравится_туристам_в_России?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F.

В-пятых, продвигать туристические направления, организуя рекламные кампании в СМИ и социальных сетях, участие в туристических форумах, выставках, сотрудничать с турфирмами, разрабатывать уникальные туристические продукты и маршруты, которые будут привлекать потенциальных туристов.

В-шестых, содействовать созданию экологически чистых туристических объектов и маршрутов, которые минимизируют воздействие на окружающую среду и способствуют сохранению природных и культурных ресурсов.

В-седьмых, в условиях индивидуализации спроса актуальным становится использование концепции девелопмента, позволяющего грамотно распределить нагрузки, создать комфортную среду для отдыха и одновременно защитить территорию от избыточного вмешательства.

В-восьмых, осуществлять обучение и повышение квалификации кадров в сфере туризма, а для этого организовывать курсы и тренинги для сотрудников сферы туризма, развивать программы профессионального образования и подготовки специалистов в области туризма.

В-девятых, вовлекать в развитие туризма местных жителей, сотрудничать с местными предпринимателями для развития сопутствующих услуг (транспорт, развлечения, экскурсии и т. д.).

В-десятых, применять цифровые технологии для продвижения туристических направлений, организации путешествий, улучшения опыта туристов (виртуальные туры, мобильные приложения, онлайн-бронирование и т. п.); развивать умные туристические системы, которые позволяют оптимизировать управление туристской инфраструктурой и предоставлять туристам более качественные услуги.

В-одиннадцатых, регулярно проводить исследования и анализ рынка туризма, оценку эффективности мер по развитию инфраструктуры и продвижению туристических направлений. Использовать полученные данные для корректировки стратегии развития туризма и внесения необходимых изменений в мастер-планы и проекты.

Выводы

В настоящее время учёные, государственные и общественные деятели выступают за приоритетное развитие туризма. Разрабатываются национальные проекты, федеральные и региональные стратегии и мастер-планы, выделяются средства на реализацию соответствующих мероприятий. Все эти усилия способствовали решению накопленных годами проблем. Вместе с тем необходимо признать факт недостаточно эффективного управления и регулирования инфраструктуры туризма, что вызвано, прежде всего, следующим:

1. Вовлечением всё большего количества новых факторов производства (местных, региональных и др.), не включаемых ранее в инфраструктуру туризма, что приводит к снижению возможностей активного воздействия на устойчивое развитие туризма.

2. Развиваясь, инфраструктура туризма вовлекает в свою сферу всё новые и новые предприятия, которые ранее не являлись элементами такой инфраструктуры, чему способствуют изменения в обществе, экономике и инновационные технологии.

3. Рост массовости туристских потоков, в которых должны учитываться особенности спроса, а также усложнение инфраструктурных связей требуют принципиально новых подходов к управлению этой сферой, к обеспечению полноценного обслуживания туристов. Наши исследования показали, что решение этой проблемы возможно на основе использования логистических методов в сфере туризма, который имеет ярко выраженную территориальную (региональную) «привязку».

4. Необходимостью учёта факторов, которые условно можно разбить на две группы:
– факторы, связанные с развитием туризма, такие как: индекс туристской привлекательности, ёмкость туристского потока, ёмкость средств размещения, стадия

жизненного цикла туристской дестинации, нормативно-правовое регулирование отрасли, скорость конвертации интереса туристов в онлайн-пространстве в реальные потоки;

– факторы, не связанные с развитием туризма: взаимодействие России со странами ближнего и дальнего зарубежья, открытие/закрытие границ, пространственное расположение региона относительно государственной границы, состояние транспортной инфраструктуры, темпы роста инфляции, покупательная способность населения, отношение местного населения к туризму, заинтересованность органов власти, поддержка предпринимательства, инвестиционный климат в регионе, изменение концепции оценки их влияния на ход реализации проекта.

Представленный авторами взгляд на понятие «туристская инфраструктура» транслирует новый этап осмысления сущности термина и необходимости включения новых характеристик, отражающих современные тенденции, протекающие в экономике и общественной жизни. Это позволит в дальнейшем структурировать информацию, выявлять закономерности в развитии туристской инфраструктуры и эффективно принимать управленческие решения. Важно, чтобы подход к развитию туризма в России был комплексным и учитывал уникальные возможности каждого региона.

Список источников

1. Petrova M., Dekhtyar N., Klok O., Loseva O. Regional infrastructure development in the state strategies // *Problems and Perspectives in Management*. 2018. 16(4). P. 259-274. [https://doi.org/10.21511/ppm.16\(4\).2018.22](https://doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.22).
2. Биржаков М. Б. Введение в туризм. СПб.: Издательский дом «Герда», 2007. 756 с.
3. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. Москва: Финансы и статистика, 2001. 368 с.
4. Каширин В. Туристская инфраструктура как определяющий фактор развития туризма // *Социальная политика и социология*. 2012. № 4(82). С. 122-129. EDN: PVSDTD. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18813603629.pdf>.
5. Марьин А. В., Фомин П. А. Инфраструктура туризма как платформа функционирования рынка туристских услуг // *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. 2017. Том 7. № 4А. С. 155-164. EDN: ZEPGBN. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29913004>.
6. Величкина А. В. Оценка развития туристской инфраструктуры региона // *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. 2014. № 2(32). С. 239-250. <https://doi.org/10.15838/esc/2014.2.32.18>.
7. Косманев А. Л. Туристская инфраструктура в региональных исследованиях // *Вестник ВГУ. Сер. География. Геоэкология*. 2012. № 2. С. 5-12. EDN: POOFV. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18486777>.
8. Боголюбов В. С., Севастьянова С. А. Самоорганизация в системе управления туризмом в регионе // *Вестник ИНЖЭКОНА*. 2008. № 2. С. 15-23.
9. Севастьянова С. А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства. Москва: КНОРУС, 2016. 256 с.
10. Валькова Т. М., Кружалин В. И., Кружалин К. В., Шабалина Н. В. Современное состояние и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации // *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: естественные науки*. 2019. № 2. С. 9-29. <https://doi.org/10.18384/2310-7189-2019-2-9-29>.
11. Енин А. Е., Азизова А. Н. Элементы инфраструктуры туризма в общей историко-культурной системе Черноземной зоны России // *Научный вестник ВГАСУ. Строительство и архитектура*. 2010. № 2(18). С. 142-149. EDN: MGWCYX. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_14570704_49062936.pdf.

12. Лазарев В. А. Сущностное содержание понятий «инфраструктура туризма» и «индустрия туризма» // Известия Уральского государственного экономического университета. 2012. № 1. С. 38-41. <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnostnoe-soderzhanie-ponyatiy-infrastruktura-turizma-i-industriya-turizma/viewer>.

13. Василиха Д. Ф. Стратегическое управление развитием региональной инфраструктуры туризма: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.05.05 / Д. Ф. Василиха. СПб., 2012. 19 с.

14. Максанова Л. Б-Ж. Дагданова С. Ж. Теоретические основы и практические подходы к определению понятия «инфраструктура туризма» // Вестник АГУ. Вып. 1(175). 2016. С. 124-132. EDN: WJAXQT. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26551904>.

15. Морозов М. А., Морозова Н. С. Инфраструктурное обеспечение туристской деятельности в условиях новой реальности // Профессорский журнал. Серия. Рекреация и туризм. 2022. № 13(1). С. 6-10. <https://doi.org/10.18572/2686-858X-2022-13-1-4-10>.

16. Степанова С. В. Общие тенденции и особенности развития инфраструктуры туризма российских регионов // Вестник Московского университета. Сер. Экономика. 2016. № 3. С. 68-84. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschie-tendentsii-i-osobennosti-razvitiya-infrastruktury-turizma-rossiyskih-regionov/viewer>.

17. Морозов М. А., Морозов М. М. Основные проблемы и причины, приводящие к диспропорции в развитии российского туристского рынка // Вестник академии знаний. 2021. № 42(1). С. 227-232. <https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-10914>.

Информация об авторах

С. А. Боголюбова – доктор экономических наук, профессор;
Д. Ю. Лебедев – аспирант кафедры сервиса и туризма.

Information about the author

S. A. Bogolyubova – Doctor of Economics, Professor;
D. Yu. Lebedev – PhD student.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 07.05.2025; одобрена после рецензирования 15.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 07.05.2025; approved after reviewing 15.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.